

Vol. 1 No. 3 (2023)

Published: 2023-06-19

DOI: <https://doi.org/10.61292/birev.v1i3>

Articles

Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Indomaret Bukit Sukasari Karawang

Alfin Raka, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang, Indonesia
Syifa Pramudita Faddila, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang, Indonesia

1-10

Optimalisasi Sitem Informasi Manajemen Pendidikan Di Madrasah

Muthmainnah Muthmainnah, Manajemen pendidikan islam / FTIK/ institut agama islam negeri lhokseumawe, Indonesia, Indonesia

12-21

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Rasio Kecukupan Modal, dan Indikator Fungsi Intermediasi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Hendrian Perdana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Indonesia

22-45

Pengaruh Promosi Dan Potongan Harga Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Di Cafe Kenalin Ini Kopi Karawang

Riani Wulandari, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang, Indonesia
Syifa Pramudita Faddila, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang, Indonesia

44-55

Strategi Meningkatkan Kapasitas Mahasiswa dalam Berorganisasi

Sahdan Sahdan, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

54-68

Mengukur Kinerja dan Produktivitas Karyawan melalui Metrik Manajemen SDM

Alya Maharani, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang, Indonesia

69-79

Implementasi Disiplin Kerja Karyawan Pada PT Jasa Kawan Indonesia

Natasha Cecilia Deviagisti, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang, Indonesia

80-91

Pengembangan Kinerja Karyawan PT. Erikk Kings Bersama Karawang

Adhrian Fadla Ridwan, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeristas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

92-101

Implementasi Pelaksanaan Rekrutmen Pada PT Jasa Kawan Indonesia

Stefanus Priadinat, Program Studi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

102-110

Mengungkap Labyrinth Kejahatan Keuangan: Pendalaman Praktik Money Laundering dan Dampaknya Pada Stabilitas Pasar Keuangan Internasional

nurauhan rahmad, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

111-121

The Effect of Sustainability Report on the Financial Performance of Consumer Goods Companies

Nurusyifa Amelia, Department of Accounting, Faculty of Economics University August 17, 1945, Indonesia
Aginsha Caurel N, Department of Accounting, Faculty of Economics University August 17, 1945, Indonesia
Melinda Magdarina, Department of Accounting, Faculty of Economics University August 17, 1945, Indonesia
Maria Yovita R. Pandin, Department of Accounting, Faculty of Economics University August 17, 1945, Indonesia

122-154

Banking Industry's Commitment to Sustainable Finance Towards Low-Carbon Economy Transformation

Yuliana Indira Islami, University of 17 August 1945 Surabaya, East Java, Indonesia, Indonesia
Chandra Fitriyani Crisna Mukti, University of 17 August 1945 Surabaya, East Java, Indonesia, Indonesia
Dorifahatu Afirantian Maharani, University of 17 August 1945 Surabaya, East Java, Indonesia, Indonesia
Maria Yovita R. Pandin, University of 17 August 1945 Surabaya, East Java, Indonesia, Indonesia

135-146

The Influence of Social Media Influencers on Consumers' Buying Attitudes and Intentions

Mutiara Rifki Azkiah, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Arif Hartono, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

147-167

The Effect of Price Fluctuations and Promotions on Consumer Interest in Gold Installment Products of Bank Syariah Indonesia

Yella Vinisia Indrawan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

168-176

Purchasing Power Parity and Trade Imbalances: Implications and Impact on International Finance

Siti Nurlaili Oktafani, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

177-186

Implementasi Pada Program Bank Sampah Tegoh Sari Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar

I Putu Tito Ananda Putra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Indonesia
Ni Wayan Supriyanti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Indonesia
Putu Nomy Yasintha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Indonesia

187-194

Efektivitas Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Mendukung Inklusi Keuangan Digital di Pasar Badung, Kota Denpasar

Putu Sartini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Indonesia
I Putu Dharmanu Yudharta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Indonesia
Putu Eka Purnamaningsih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Indonesia

195-210

Pengaruh Green Process Innovation Terhadap Company Performance (Studi Pada The Body Shop Outlet Emporium Mall)

Tria Emi G, Fakultas Bisnis dan Pendidikan, Universitas Media Nusantara Citra, Indonesia, Indonesia
Lutfi Alhazami, Fakultas Bisnis dan Pendidikan, Universitas Media Nusantara Citra, Indonesia, Indonesia

211-222

PERAN Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Pada PT. BPRS Al-Wasiyah Medan

Esti Arjuna, Faculty of Islamic, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Mutia Khaira, Faculty of Islamic, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

223-230

